

O‘ZBEK XALQ MUSIQA IJODI FANINI O‘QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLAR

Raximova Aziza Egambergan qizi

Urganch davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek xalq musiqa ijodi fanini o‘qitishning dolzarb muammolari va yechimlar masalalari muhokama etilgan bo‘lib, uning mazmunida o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Tayanch iboralar: xalq, musiqa, ijod, milliy an‘ana, urf-odat, an‘ana, qadriyat, marosim, janr, ijodiyot, uslub.

Kirish

O‘zbek xalq musiqa ijodi fanini o‘qitishda talabalar tomonidan Respublikamiz xududlari bo‘ylab, musiqiy folklor ekspeditsiya uyushtirilib, aholi orasida mavjud bo‘lgan qo‘shiq-aytimlarni yozib olish, ularni kortetekasini tuzish, asar muallifi, ijrochisi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni yig‘ish hamda uni notalashtirib borish asosida “O‘zbek xalq musiqa ijodi” fanini dolzarb muammolar yechimini amalga oshirish ham mazkur fanni o‘zlashtirishning samarali usullaridan biri sifatida e‘tirof etiladi.

Asosiy qism

Mahalliy musiqa uslub va ijro texnikasining xususiyatlari, o‘zbek xalq musiqasi xonandalik ijrochiligida ijrochi nutqining musiqiy va nutq kombinatsiyasini tashkil etishda, talabalarning kasbiy ijrochilik an‘analariga jiddiy rioya etishlari talab etiladi. Cholg‘u va xonandalik ijrochiligida repertuar tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ba‘zi oliy ta‘lim muassasalarida tanlangan repertuar tarkibida o‘zbek xalq musiqa ijodiga taalluqli bo‘lmagan asarlarni kiritish odatiy bo‘lib qolgan. Nazarimizda bunday yo‘l tutish mutloq noto‘g‘ri. Bunda xalq musiqasining o‘ziga xos xususiyatlari: nafas olish, artikulyatsiya, tovushning sheva-nutqiy xabari, ovoz dinamikasi, asarning lad tuzulmasi, ohang qurulmasi, ritm, temp, asar tovushlilik elementlari ustida ishlash, ansambl tuzilishi, musiqiy cholg‘ular jo‘rnovozligi, tembr ansambli, ovoz chiqarishning yagona uslubi singari bir qator milliy xususiyatlarga e‘tibor qaratish talab etiladi.

Bugungi globallashuv shart-sharoitlari amaliyotini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki:

musiqa ta‘limi bakalavriat ta‘lim yo‘nalishida o‘zbek xalq musiqa ijodini o‘qitish tizimi hali yetarli darajada tartibga solinmagan;

etno-madaniy ijodni o‘qitish metodologiyasida pedagogik yondashuvlarning uzilishi saqlanib qolmoqda;

an‘anaviy madaniy merosni o‘qitishda ta‘lim faoliyati mazmuniga yagona tamoyillar va konseptual yondashuvlar mavjud emas.

Bularning barchasi musiqa ta‘limi yo‘nalishida “O‘zbek xalq musiqa ijodi” fanini o‘qitish asosida kasbiy metodik tayyorlashni takomillashtirish muammosini hal qilish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Bunday jarayonda talabalar tomonida musiqiy-folklor ekspeditsiyasi dala ishlarining borishi, o‘tkazilishi, aniqlangan materiallarni ishlash, qayta ishlash, hisobotlash muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar bajarilgan ishlar to‘g‘risida yozma ma‘lumotlar, audio-video yozuvlar tayyorlash, ularning to‘liq ro‘yxati, elektron yozuvi, matnli daftar, ekspeditsiya jurnali [olingan filmning raqamlanishi, trek, yozuvlar, qo‘shiq nomi, janr, ovozlar soni, yozuv joyi, tug‘ilgan yili va ijrochilarning to‘liq ismi] to‘ldirib borishlari kerak bo‘ladi.

O‘zbek xalq musiqa ijodi fanini o‘qitishning dolzarb muammolari va yechimlar masalalarining asosiy parametrlari sifatida dektodlash – bir va bir nechta ohangdosh ohanglarni,

tembr tovushlarini chiziqli eshitish qobiliyati, uning o'lchamini aniqlashtirish usuli. O'zbek og'zaki kasbiy musiqa musiqashunosligida kanonlarni farqli ravishda, ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash. Sifatsiz yozuvning notatsiyasi, ijro etishning texnik va aytm - intonatsiya nuqsonlarini va ularning o'zgartirilgan lad bosqichlari tovushidan farqlarini, qisqartirilgan va kengaytirilgan intervallarni, haroratsiz tartibda qo'shiq aytishni aniqlashdir. Musiqiy va she'riy matnning metroritmik ahamiyati uning musiqiy nutqni versifikatsiyasi va intonatsion burilishlarining o'zaro bog'liqligidir.

Intonatsion aytm transkripsiyasiga, ijro etish usullariga, tillararo qo'shiqqa, dialektga asosiy diqqat-e'tiborni kuchaytirish. Ovozlarini kuylash orqali dekodlashni tekshirish. Xarakterli intonatsiyalarni, xalq musiqasini ijro etish usullarini, melodik rivojlanish tamoyillarini va o'zgarish usullarini qabul qilish, polifoniya xususiyatlarini, taqdimot to'qimasini, folklor namunasining xarakteri va dramaturgiyasini aniqlashdan iboratdir.

Bunday holatda folklor musiqasining o'ziga xos xususiyatlariga rioya qilish, musiqiy folklor transkripsiyasida variatsiya, improvizatsiyaning xalq usullaridan foydalanish, musiqiy materialni tuzatish savodxonligini o'zlashtirish, o'zbek xalq qo'shig'ining aranjirovka qilish, hisobni turli xil ijro tarkiblariga o'tkazish, musiqiy materialni dekodlash bo'yicha polifonik tuzish, folklorning janr turlarida instrumental akkompanimentining xususiyatlarini aniqlash asosda amalga oshiriladi.

Talabalar jamoasida ishlash metodikasi talabalarning qo'shiq yoki og'zaki kasbiy musiqa asarlari va nutq intonatsiyasining xususiyatlariga jiddiy e'tibor qaratishga va uni takomillashtirishga xizmat qildi. Albatta, biz tomonimizdan amalga oshirilgan tadqiqotda bir qator xusiy metodikalardan ham unumli foydalanildi. Bular jumlasiga, "Ko'rgazmali usul", uning roli-xalq an'analarini o'qitishda namoyish etish orqali mavzuning tushunarligi, talabalarning qabul qilish imkoniyatlari oshganligini ko'rish mumkin. Talabalar o'z ovozlari, ko'rgazmali vositalarda o'zlari ishtirok etib, o'zlari ijro etib, mazkur usulning yakka va ansambl turlari bilan tanishish imkoniyatini yaratdi. Folklor musiqiy va pedagogik amaliyotida qo'shiqchilik san'ati normalari va qoidalariga qanday rioya qilish kerakligini o'zida aks ettirdi.

O'zbek xalq musiqa ijodi fanini o'qitish imkoniyatlarining naqadar ahamiyatli ekanligi, ayol va erkak ovozlari bilan ishlash, diapazon imkoniyatlaridan foydalanish, tembrning individualligi, ovozning xorlanishi, ansambl kuylash hissi, yakkaxon va ansambl ijro etish texnikasi ustida ishlash kabi bir qator ijroviy usullarni o'zida namoyon etkagn holda, uni qo'llash barobarida talabalarda o'zbek xalq musiqa ijodi fanini o'rganish metodikalari qamrovi va kengligi hamda unda foydalanish imkoniyatlarini o'rgandilar.

Xulosa

An'anaviy o'zbek cholg'u ijrochiligi madaniyatining umumiy xususiyatlari, o'zbek xalq cholg'ularining tasnifi, Cholg'u ijrochiligida musiqani yakka va hamrohlik qiluvchi [amaliy] ma'nosini tahlili qilish, cholg'u ijrochiligi amaliyoti, cholg'ularning tarixi, tarqalish shart-sharoitlari, erkak va ayol madaniyatining cholg'u musiqasini yoshga bog'liq siklizatsiyasi, musiqiy folklor madaniyatida musiqa, qo'shiq, raqs, so'z, dramaturgiyaning organik aloqasi kabi bilimlarni o'zlashtirishga imkon berdi.

Foydalanilgan aldabiyotlar ro'yxati

1. Panjiyev Q.B. O'zbek xalq qo'shiqlari vositasida bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Monografiya. 2022, 202 b.
2. Ibrohimov O.A. "O'zbek xalq musiqa ijodi" (metodik tavsiyalar 1-qism), Toshkent. 1994-y. B. 62.
3. Karabaev U. Etnokultura (Traditsionnaya narodnaya kultura): Ucheb. Posobie Toshkent, Sharq. 2005. St. - 240.
4. Panjiyev, Q. (2022). Theoretical principles of improving professional training of future music teachers through uzbek folk songs. Development and innovations in science, 1(3), 4-9.